

партнерської моделі взаємодії пацієнта й держави, орієнтованої на сталий розвиток.

Список використаних джерел

1. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII : станом на 31.10.2025. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19> (дата звернення : 01.11. 2025).
2. Madendag I. C., Madendag Y., Ak M., Sahin E, Sahin M. E. The effect of oral micronized progesterone on first trimester screening test markers and neonatal outcome. *Dicle Tip Dergisi / Dicle Med J.* 2019. № 46 (2). P. 195–200.
3. OECD. Available at: <https://www.oecd.org/health/health-systems/health-in-the-21st-century.htm> (accessed: 10 October 2025).
4. Stoumpos A. I., Kitsios F., Talias M. A Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *Environ Res Public Health.* 2023. Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9963556/> (accessed: 10 October 2025).
5. World Health Organization. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva : WHO, 2021. 64 p. Available at: <https://www.who.int/docs/default-source/documents/g4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf> (accessed: 10 October 2025).

DOI: 10.5281/zenodo.18468859

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І СОЦІАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕННЯ

*Цибух А.П., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Маслак О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Телемедицина є сучасною формою надання медичних послуг, при якій інформація про стан здоров'я пацієнта та відповідні медичні рішення передаються дистанційно із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Це дозволяє лікарям здійснювати діагностику, консультативну, лікувальну та реабілітаційну допомогу без фізичної присутності пацієнта, що особливо важливо для віддалених територій та соціально вразливих груп населення [2; 5].

У наукових дослідженнях телемедицина розглядається як ключовий інструмент модернізації системи охорони здоров'я, що підвищує доступність,

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

якість та ефективність медичних послуг. Використання телемедичних технологій скорочує час очікування консультацій, оптимізує процеси обстеження та лікування, а також розширює доступ до спеціалізованої допомоги незалежно від місця проживання пацієнта [1].

Особливого значення телемедицина набуває для соціально вразливих груп: людей з обмеженою мобільністю, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Вона сприяє зменшенню нерівності у доступі до медичних послуг та підсилює соціальну інтеграцію цих категорій у систему охорони здоров'я [2; 4].

В Україні розвиток телемедицини закріплено Стратегією розбудови телемедицини, яка передбачає впровадження технологій дистанційного обслуговування у рамках електронної охорони здоров'я. Документ визначає принципи людиноцентричності, доступності, безпеки та якості медичних послуг, що сприяє соціальному включенню населення та зменшенню нерівності у доступі до допомоги [4].

Телемедичні рішення також покращують організаційні процеси в медичних закладах, забезпечують єдиний медичний інформаційний простір, уніфікацію електронних медичних карток, зменшують адміністративне навантаження та підвищують ефективність використання ресурсів. Вони дозволяють здійснювати дистанційний моніторинг пацієнтів та підтримують безперервність медичного обслуговування в періоди криз, зокрема під час пандемій [3; 5].

Разом із тим науковці звертають увагу на виклики телемедицини: потребу нормативно-правового врегулювання, стандартизацію протоколів, забезпечення кібербезпеки та захисту персональних даних, підготовку медичних кадрів і подолання цифрового розриву серед населення. Подолання цих проблем є ключовою умовою сталого розвитку телемедицини як інструменту модернізації медичних послуг і соціального включення [1; 2].

Отже, телемедицина є ефективним засобом модернізації системи охорони

здоров'я, що забезпечує підвищення доступності та якості медичних послуг, сприяє соціальній інтеграції вразливих груп населення та підсилює партнерство між пацієнтом і державою.

Список використаних джерел

1. Жарлінська Р. Г., Тринчук А. А. Маркетинг у телемедицині: методологічні аспекти дослідження доступності медичних послуг у сучасній системі охорони здоров'я. *Економіка та суспільство*. 2024. № 70. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5307/5250>. (дата звернення: 28.10.2025).
2. Запорожан Л. П., Теренда Н. О., Литвинова О. Н., Панчишин Н. Я., Феш М. С. Необхідність розвитку української телемедицини за сучасних умов. *Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України*. 2020. № 2. С. 65–71.
3. Запровадження та розвиток телемедицини в Україні. *НАМН України*. URL: <https://amnu.gov.ua/zaprovadzhennya-ta-rozvytok-telemedycyny-v-ukrayini/> (дата звернення: 28.12.2025).
4. Про схвалення Стратегії розбудови телемедицини в Україні : розпорядження від 14.07.2023 № 625-р. / Кабінет Міністрів України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/625-2023-p> (дата звернення: 28.10.2025).
5. Оксак Г. А. Телемедицина як форма якісного надання медичних послуг. *Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України*. 2019. № 2. С. 115–119.

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

*Тур О.М., д. н. із соц. ком., професор, професор кафедри гуманітарних наук,
культури і мистецтва*

*Шабуніна В.В., к. філол. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних наук,
культури і мистецтва*

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У ХХІ столітті інформаційний простір став одним із основних середовищ формування суспільної думки, культурних практик і моделей поведінки. Україна, на яку з 2014 року здійснюється постійний вплив гібридних інформаційних атак, постала перед необхідністю зміцнення власної соціокультурної стійкості. Війна з російським агресором, котра триває з 2022 року, загострила проблему інформаційної безпеки, продемонструвала вразливість населення до маніпуляцій